

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРАКТИЧЕСКОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Эшимов Темура Алижонович

Ферганский государственный университет

Преподаватель кафедры спортивных игр

АННОТАЦИЯ

В статье представлены результаты научных исследований, проведенных о значении систематического выполнения студентами спортивных упражнений по волейболу в годы обучения в повышении уровня профессионально-практической физической подготовленности студентов исламской культуры.

Ключевые слова: технология, анкета, учебная программа, инструмент, упражнения, практическая физическая подготовка, спортивная наука, профессиональная деятельность.

Учитывая прогрессивные изменения в педагогической науке, с внедрением инновационных технологий в теорию и практику педагогического коллектива общеобразовательных учреждений, профессиональное мастерство учителя физической культуры можно разделить на такие части, как мировоззренческое, нравственное, обмен идеями, волевыми, интеллектуальными и двигательными качествами. Конечно, главное место занимает практическая физическая подготовка для студентов факультета физической культуры, которые считаются будущими специалистами в области физической культуры и спорта.

Было проведено анкетирование для определения уровня профессионально-практической физической подготовленности студентов физической культуры. В анкеты были включены следующие вопросы и получены ответы:

В процессе социологического исследования в анализе приняли участие 104 студента факультета физической культуры, они были поровну распределены по четырем образовательным уровням (табл. 1).

В результате анкетирования установлено, что процесс практической физической подготовки студентов факультета физической культуры можно усовершенствовать за счет увеличения практической направленности физического воспитания в существующей системе подготовки студенческого молодежного движения. В этом

случае необходимо уделить внимание физической подготовке с волейбольными тренировками.

Таблица 1

Состав профессорско-преподавательского состава и студентов-испытателей, принявших участие в анкетном опросе

Группы на рассмотрении				
Этап 1	Этап 2	Этап 3	Шаг 4	Профессора и преподаватели
29	25	25	25	32

Важность подготовки по данному направлению в спортивных науках признали 81,3% преподавателей и 84,7% студентов.

Материалы опроса преподавателей-специалистов, реализующих учебный процесс на факультете, выражают их отношение к традиционным средствам физического воспитания (табл. 2).

Таблица 2

Результаты социологического опроса преподавателей о значении спорта в учебной программе

Виды преподаваемых прикладных наук	Процентные ставки %
Спортивные игры и методика обучения	30,5
Легкая атлетика и методика ее преподавания.	23,4
Гимнастика и методика ее преподавания.	21,3
Плавание и методы обучения	16,7
Улучшение спортивных навыков	4,8
Методы борьбы и обучения	3,3
Общий	100

Результаты социологического исследования позволили определить следующее:

1. По мнению профессорско-преподавателей, практическая физическая подготовка студентов специальности физическая культура имеет актуальное значение на этапе подготовки к будущей профессиональной деятельности в системе образовательных

учреждений, 94,8% преподавателей указали, что должны быть предусмотрены специальные часы. быть выделены в этот раздел. прошел, а 5,2% затруднились ответить.

2. Большинство опрошенных респондентов включили в учебный процесс элементы практической физической подготовки в зависимости от этапа обучения, а также физической нагрузки профессорско-преподавательского состава, а также обязательные практические занятия по спортивным дисциплинам, предусмотренным в государственная учебная программа. они считают, что его необходимо ввести при условии, что они его будут контролировать.

3. Все опрошенные профессора и преподаватели показали эффективность программы профессионально-практической физической подготовки студентов, обучающихся на факультете, посредством спорта волейбол.

Анализ результатов опроса о значении некоторых физических упражнений спортивных дисциплин, включенных в учебную программу респондентов, показал, что наибольшую эффективность имеет внедрение дисциплины «Методика преподавания спортивных и двигательных игр», которая предполагает развитие всех физических качеств. (30,5%), далее следуют упражнения «Легкая атлетика и методика ее обучения» по развитию скоростно-силовых качеств (23,4%), «Гимнастика и методика ее преподавания» (21,3%), «Плавание и методика ее преподавания» (16,7%), « Наука «Развитие спортивных навыков» (4,8%), кросс-кантри, ориентированный на развитие выносливости (6,8%), «Борьба и ее предмет «Методика преподавания» (3,3%) заявили, что это будет приемлемо.

Подобные вопросы также были заданы студентам, обучающимся на факультете физической культуры, результаты представлены в таблице 3.

По результатам опроса студентов выяснилось, что 28,3% из них отдали предпочтение волейболу. Благодаря этому можно показать, что многие официальные соревнования по волейболу проводятся в волейбольном зале университетского спортивно-реабилитационного комплекса и студенты наблюдают за этими соревнованиями, так как волейбольная команда университета «Ёшлик» участвует в соревнованиях Суперлиги и Кубка Узбекистана. Важными для профессиональной деятельности студентов легкую атлетику считают 20,6% респондентов, спортивные игры для развития координационных навыков в профессиональной подготовке: футбол (18,5%), баскетбол (3,2%), гандбол (3,1%), респонденты отдали предпочтение настольному теннису и гимнастике (12,7). %).

Снизился интерес к борьбе (3,1%), студенты отдали предпочтение плаванию (9,2%). Это, на наш взгляд, связано с отсутствием залов спортивной борьбы в том месте, где будет проходить будущая профессиональная деятельность студентов.

Анализ анкет показал, что в результате создания в университете волейбольной команды «Ёшлик» в городе Фергане, в волейбольном зале спортивно-оздоровительного комплекса университета были проведены чемпионат Узбекистана по волейболу и соревнования на кубок. сложный. положительно сказалось на их интересах.

Таблица 3

Результаты социологического опроса студентов, обучающихся по разным направлениям, о значении спорта в учебной программе (n=104)

Виды спорта	Процентные ставки %
Волейбол	28,3 (29 человек)
легкая атлетика	20,6 (21 человек)
Футбол	18,5 (19 человек)
Гимнастика	12,7 (13 человек)
Плавание	9,2 (10 человек)
Баскетбол	3,2 (4 человека)
Гандбол	3,1 (3 человека)
Борьба	3,1 (3 человека)
Настольный теннис	1,3 (2 человека)

Респонденты, изучающие физическую культуру, выразили свое отношение к форме обучения в вузе. По их мнению, необходимо проводить теоретическую, методическую и практическую подготовку по волейболу. Большинство опрошенных студентов отдают предпочтение занятиям волейболом, проводимым по индивидуальному плану под общим руководством преподавателя спортивного отделения ($x=7,92\pm 1,93$; $V=19,1\%$).

Потому что за 4 года обучения студенты занимаются волейбольным спортом только 2 семестра. Доказано, что большинство студентов предпочитают занятия физической подготовкой волейболом ($x=8,05\pm 2,16$; $V=23,41\%$).

Систематическое выполнение студентом волейбольных упражнений на протяжении 4 лет обучения имеет важное значение для повышения его практической физической подготовленности. Учитывая наличие волейбольных полей практически во всех общеобразовательных школах, волейбол играет важную роль в будущей деятельности учащихся в сфере физической культуры и спорта. Волейбол по популярности уступает только футболу.

Исследования показали, что у студентов факультета физического воспитания очень высокий интерес к занятиям физической культурой. Среди студентов есть те, кто регулярно занимается самостоятельно, но их меньшинство. Поэтому спортивному клубу следует принять меры по повышению спортивных знаний постоянных студентов факультета, расширить объем работы по практической физической подготовке, регулярно привлекать студентов к традиционным соревнованиям по волейболу и вести их отчеты, выставляя спортивные оценки. Следует принимать.

Регулярное занятие волейболом имеет важное значение для формирования у студентов как личности и практической физической подготовки, необходимой для их будущей профессиональной деятельности. Поэтому в процессе подготовки специалистов в области физической культуры и спорта необходимо добиваться регулярного проведения различных форм тренировок и соревнований по волейболу.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Розматович , США, и Темур , Э. (2022). ТАКТИКА БЫСТРОЙ АТАКИ И ЗАЩИТЫ У ФУТБОЛИСТОВ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ТОРГОВЛИ, ИТ, ТЕХНИКИ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК ISSN: 2349-7793 Импакт-фактор: 6,876 , 16 (10), 165-171.
2. Розматович , США, и Темур , Э. (2022). ТАКТИКА БЫСТРОЙ АТАКИ И ЗАЩИТЫ У ФУТБОЛИСТОВ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ТОРГОВЛИ, ИТ, ТЕХНИКИ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК ISSN: 2349-7793 Импакт-фактор: 6,876 , 16 (10), 165-171.
3. Темур , Э. (2022). МАМЛАКАТИМИЗ ЖИСМОНИ ТАРБИЯ ТИЗИМИДАГИ СПОРТ ВА ОММАВИЙ СОГЪЛОМЛАШТИРИШ СПОРТИ МАШГУЛОТЛАРИ МОНИТОРИНГИ. Журнал инноваций, реформ и развития «Спектр» , 8 , 158-169.
4. Турсинович К.А., Мирзаахмадова М.Ф., Алиджонович Э.Т. (2022). «Актуальные вопросы довузовской подготовки студентов в области физической культуры и спорта. Техасский журнал междисциплинарных исследований , 7 , 253–255.
5. Темур , Э. (2021). РАЗВИВАЙТЕ СИЛОВЫЕ И ЛОВОЧНЫЕ КАЧЕСТВА У ЮНЫХ ИГРОКОВ.
6. Эшимов , Т.А. (2023). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРАКТИЧЕСКОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. Образовательные исследования в области универсальных наук , 2 (13), 536–542.

7. Эшимов Т.А., Ахмадалиева М.И. (2023). ВОЛЕЙБОЛЧИ БИЛАН ШУГ ‘УЛЛАНОВЧИ КИЗЛАРНИ УМУМИЙ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРЛАШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ. УЗБЕКИСТОНДА ФАНЛАРАРО ИННОВАЦИЯЛАР ВА ИЛМИЙ ТАДЖИКОТЛАР ЖУРНАЛИ , 2 (19), 1034-1039.
8. Яхбарович А.С., Алийонович Э.Т. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.
9. Баходировна , ХБ (2022). Использование художественной гимнастики в практике школьных учителей физкультуры на примере города Ферганы . Международный журнал педагогики , 2 (05), 1-4.
10. Баходировна К.Б., Каюмовна Р.М. (2022). ФОРМИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ТОРГОВЛИ, ИТ, ТЕХНИКИ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК ISSN: 2349-7793 Импакт-фактор: 6,876 , 16 (10), 118-124.
11. Исломхо И. и Мадаминович Д.Э. (2023). 10-12 йошли спортчиларда тезкорлик сифатларини тарбиялашнинг Назарий ва Амалий uslublari . Ийодкор о’китувчи , 3 (31), 33-38.
12. Розматович , США, и Элиор , Д. (2022). Обучение футболистов тактике нападения. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ТОРГОВЛИ, ИТ, ТЕХНИКИ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК ISSN: 2349-7793 Импакт-фактор: 6,876 , 16 (10), 125-132.
13. Мадаминович , Д.Э. (2023). ИННОВАЦИЯ ТАЛИМ ВОСИТАСИДА БИЛИШ ДЖАРАЙОНЛАРИНИ ФАОЛЛАШТИРИШ. ИДДКОР О’КИТУВЧИ , 3 (30), 163-167.
14. Сиддиков , ФЗ (2023). 12-14 ЁШЛИ БАСКЕТБОЛЧИЛАРДА САКРАШНИ РИВОЙЛАНИШ УСУЛЛАРИНИНГ САМАРАЛИГИ. Инновационное развитие в образовательной деятельности , 2 (1), 144-147.
15. Сиддиков , ФЗ (2023). ПОВЫШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ОСНОВЕ ПОВЫШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ. Журнал сельского хозяйства и садоводства , 3 (4), 5-7.
16. Каюмовна , РМ (2021). Исследование и мониторинг влияния гиподинамических факторов на состояние физической подготовленности студентов. Журнал педагогических изобретений и практики , 3 , 40-43.

17. Озода Эргашева , [12.07.2023 09:11] Эргашева О.А. (2022). 11-12 ЙОШЛИ О'КУВЧИЛАРНИНГ ТЕЗКОРЛИК СИФАТИНИ ЕНГИЛ АТЛЕТИКА МАШКЛАРИ ЙОРДАМИДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. ИДОДКОР О'КИТУВЧИ, 2(24), 150-153.
18. Салимов , Г. М., Холлиев , А. Э., Норбоева , У. Т., Эргашева О. А. (2015). Организация методы исследование через на самом деле подвижные игры . Молодо ученый , (11), 1484-1486.
19. Эргашева , О. А. К. (2022). РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КАК УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. Вестник науки и образования , (10-2 (130)), 58-61.
20. Хамроев А.Р., Эргашева О.А. (2023). ВЛИЯНИЕ ИГРЫ-ДЕЙСТВИЯ НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВНОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛЬНИКОВ.
21. СТАНОВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАУК, 2(18), 67-71.
22. Озода Эргашева , [12.07.2023 09:11] Хамроев А.Р., Эргашева О.А. (2023). БОШЛАНГИЧ СИНФ О'КВЧИЛАРИНИНГ ДЖИСМОНИ РИВОЙЛАНИШИ ВА ДЖИСМОНИ ТАЙЁРГАРЛИК ДАРАДЖАСИГА ХАРАКАТЛИ ОИНЛАРНИНГ ТАСИРИ. ИДЖОДКОР О'КИТУВЧИ, 3(29), 291-297.
23. Озода Эргашева , [12.07.2023 09:11] qizi Эргашева , О.А. (2023). ОЛИЙ ТАЛИМ МУАССАСИ ТАЛАБАЛАРИ БИЛАН О 'ТКАЗИЛАДИГАН ЕНГИЛ АТЛЕТИКА БО 'ЙИЧА ТО 'ГАРАК МАШГ' УЛОЛАРИНИНГ МАЗМУНИ. Образовательные исследования в области универсальных наук, 2 (14), 155–158.
24. Озода Эргашева , [12.07.2023 09:11] Эргашева О.А. (2021). Психологические особенности движений младших школьников. ISJ Теоретические и прикладные науки, 11 (103), 956-959.
25. Гурсинович К.А., Зойрович С.Ф., Таваккалович А.Д. (2021). Новшества в совершенствовании профессиональной и практической физической подготовки студентов военного факультета. Цзянь Журнал социальных и гуманитарных наук , 2 , 31-34.
26. Гурсинович Х.А., Иброхимович А.Е., Таваккалович А.Д. (2022). Особенности взаимозависимости показателей физического состояния студентов I-IV ступеней факультетов военного образования. Техаский журнал междисциплинарных исследований , 7 , 58-61.